

INVESTITSION FAOLIYATNI DAVLAT HISOBIDAN MOLİYALASHTIRISH MANBALARI.

Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li

Namangan davlat universiteti

huzurida "Oliy ma'lumotli kadrlarni

qayta tayyorlash" markazi kurs rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7099346>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda investitsiyalarni davlat hisobidan qanday tarzda, moliyalashtirish, uni rivojlantirish kabi masalalarni ko'zda tutilib, uni amalda joriy qilish yo'llari ko'zda tutilgan. Investitsiyalarni har qanday sharoitda rivojlantirish, uni monopoliyalardan yiroq tutishda esa davlat banklarining o'рни katta.

Kalit so'zlar: Investitsiya, monopoliya, iqtisodiyot, strategiya, inflyatsiya, sarmoya.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining asosiy va aylanma ishlab chiqarish fondlariga investitsiyalarni moliyalashtirishning o'ziga xos manbalari shakllantirilgan bo'lib, manbalari korxonalarining o'z-o'zini moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bunday manbalari quyidagilardan iboratdir:

- a) Korxonalar va jismoniy shaxslar jamg'armalari;
- b) Bank kreditlari hisobiga moliyashtiriladigan investitsiyalar;
- c) Xorijiy investitsiyalar;
- d) Davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlar mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladigan investitsiyalar.

Bundan tashqari moliyaviy investitsiya ham aksariyat hollarda mohiyat e'tibori bilan uy xo'jaliklari manfaatlari nuqtai nazaridan belgilanadi. Masalan, g'arb adabiyotida investitsiyalashning eng keng tarqalgan to'rt maqsadi keltiriladi:

- a) joriy daromadni ko'paytirish;
- b) kelgusidagi yirik xarajatlar uchun mablag' jamg'arish;
- d) pensiya fondlarida mablag' to'plash;
- e) daromadlarni soliqqa tortishdan himoyalash.

Rivojlanayotgan va iqtisodiyoti o'zgarayotgan mamlakatlar obyektiv jihatdan aholini ijtimoiy himoyalash bilan shug'ullanishga majbur, chunki bu mamlakatlarda daromadlar past, o'z navbatida moliya resurslarini davlat tuzilmalari orqali qat'iy qayta taqsimlash talab etiladi. Shu bois aholining o'z pulidan investitsiya maqsadlarida foydalanish darajasi juda kichik. Monetar siyosat kuchaytirilishi va korxonalar moliyaviy ahvolidan barqaror emasligi korxonalar hamda jismoniy shaxslar mablaglaridan moliyalashtiriladigan investitsion loyihalarning hajmiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Investitsion loyihalarni

moliyalashtirishda va ularning korxonalar uchun samarali bo'lishida soliqlar mexanizmi muhim o'rin tutadi. Chunki soliqlar ham har bir korxonada miqyosida tuzilgan investitsion loyihalarning iqtisodiy samarasi taqdirini hal qilishda asosiy o'rin egallaydi.

O'zbekistonda investitsion loyihalarni tuzish va moliyalashtirish uchun qulay investitsiya muhitni yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Ularning negizida esa ikkita asosiy omil yotadi:

- iqtisodiy barqarorlik;
- inflyatsiya jarayonlarini tartibga solish va milliy valyuta-so'mning to'lov qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy siyosat.

Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida qulay investitsiya loyihalarini tuzish va ularni moliyalashtirish bo'yicha quyidagi omillar mavjud:

- investitsion loyihalar bilan shug'ullanuvchi shaxslarni rag'batlantirish;
- sanoatning ustuvor sohalari, yoqilg'i, energetika majmualari bo'yicha investitsion loyihalar tuzishni jadallashtirish;
- xalq xo'jaligining ilm fanga talab kuchli bo'lgan tarmoqlarida ishlab turgan quvvatlarni yangilash va yangilarini barpo etish bo'yicha intellektual investitsion loyihalarni amalga kiritilish.

«O'zbek modeli» iqtisodiyotni erkinlashtirishga sekin-asta o'tishni ko'zda tutdi. Shu bois kichik xususiyashtirish mayda mahalliy sanoat, savdo-sotiq va xizmat ko'rsatish sohasida o'tkaziladi. Dastlabki nodavlat sektori ham shu yerdagi korxonalar va tashkilotlardan iborat bo'ldi. Nodavlat sektori 2 guruhlidir. Birinchi guruhga xususiyashtirish jarayonida yangidan paydo bo'lgan nodavlat korxonalar, chunonchi xususiy korxonalar, kooperativlar, yopiq hissadorlik jamiyatlari kiradi. Ikkinchi guruhni esa eskidan mavjud, lekin yangicha ishlaydigan nodavlat korxonalar bo'lmish kolxozlar va tomorqa xo'jaligi tashkil etdi. Nodavlat sektor sarmehnat bo'lganidan bu yerda 2003 yilda ishlovchilarning 47 foiz band bo'lgani holda, milliy daromadning 38,1 foiz yaratilgan edi.

Bu o'rinda davlat ham o'ziga yuklatilgan funksiyalarni amalga oshirishda moliyalashtirish bilan ham shug'ullanadi. Ular asosan iqtisodiy, mudofaa, huquqni muhofaza qilish, sotsial funksiyalarni amalga oshirishda qo'llaniladi. Byudjet tomonidan moliyalashtirish bir qator tomoyillarga asoslanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

- 1.Minimal xarajatlar bilan maksimal darajada iqtisodiy va sotsial samara olish.
- 2.Byudjet resurslaridan sarnarali foydalanish.

3. Byudjet mablag'larining qurilish va pudratchi tashkilotlarga belgilangan rejaning bajarilishi bo'yicha berilishi.

Birinchi tamoyilning mohiyati shundan iboratki, byudjet mablag'lari mazkur loyihaning samaradorligini ta'minlash zarur bo'lganda beriladi. Yangi investitsion siyosatga ko'ra kapital qurilishga mablag'larni ajratish konkurs asosida amalga oshiriladi. Bu narsa ko'zda tutilgan maqsadga erishish uchun qilinadi. Ikkinchi tamoyilning xarakteri shundan iboratki, konkret qurilish yoki obyektlarni moliyalashtirishning amalga oshirilishi joriy yilning davlat byudjetida taqiqlanganidan so'ng bo'ldi va shu bilan birga resurslardan foydalanilishini nazorat qilish yo'lga solindi. Uchinchi tamoyilga ko'ra byudjet resurslari belgilangan rejaning bajarilishi uchun moliyalashtiriladi va mablag'lar pudratchi tashkilotlarga yoki qurilish tashkilotlariga beriladi. Ushbu mablag'larni taqsimlovchi sifatida buyurtmachi, ya'ni investorlar bo'y ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga investitsiyalarni investitsion loyihalar asosida jalb etish ko'p jihatdan turli xil investitsiya muassasalari faoliyatining avj olishiga, qimmatli qog'ozlar bozori tashkil topishi, inflyatsiya jarayonlari pasayishi va ishlab chiqarishning barqarorlashishiga bog'liqdir. Mamlakatimiz investitsion loyihalarini moliyalashtirish va rag'batlantirish bevosita quyidagi masalalarni hal etishga yordam beradi:

- respublika iqtisodiyotiga yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb qilish, ularni ishlab chiqarishga joriy etish, bir necha yillardan beri sifatsiz, haridor talabiga javob bera olmaydigan mahsulot ishlab chiqayotgan eski texnikalardan tezroq qutilish;

- yangi ish joylarini tashkil qilish va aholining ishsiz qismini ish bilan ta'minlash, shu bilan birga, xorijning ilg'or boshqarish tajribasini joriy etish va shu orqali mehnat unumdorligini oshirish;

- jahon bozori talablariga mos sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni eksport qilish evaziga mamlakatga erkin muomaladagi valyutalarning ko'proq kirib kelishini ta'minlash.

Bundan tashqari ayrim investitsion loyihalar bo'yicha olinadigan daromadlarga soliq va bojxona imtiyozlari mavjud. Bunga quyidagilarni misol qilib kelitirib o'tamiz:

- respublika investitsiya dasturiga kiritilgan investitsion loyihalarga sarf etilayotgan xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalarini foyda solig'idan 7 yilgacha ozod qilinadi. Bu muddat avval 5 yil edi;

- qo'shma korxonalarda xorijiy sarmoyalar ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lsa, bu korxonalar daromadidan olinadigan soliq foizi jamg'arma miqdoriga

qarab, 300,0 ming AQSh dollaridan 1 mln. dollargacha — 20 foiz, 1 mln. AQSh dollariga teng va yuqori bo'lganda 16 foiz foyda solig'i belgilanadi;

- agar ishlab chiqarish hajmida 25 foizdan ko'proq mahsulot bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa, bu korxonada ishlab chiqarish boshlangandan keyingi 5 yil muddatga daromad solig'i to'lashdan ozod etiladi;

- korxonada investitsion loyihalarni moliyalashtirishda xorijiy investorlarning hissasi 50 foiz va undan yuqori bo'lsa, ular 2 yil muddatga daromad solig'idan ozod bo'ladi.

Bularning barchasi investitsion loyihalar asosida korxonalarining jahon bozoriga bema'lol chiqishi va O'zbekiston Respublikasi eksport salohiyatini oshirish uchun texnologiya va mahsulotlarning sifatli va raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi. Davlatimiz tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish har tamonloma qo'llab-quvvatlab kelinmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda chet el investitsiyalari moliyalashtirish manbalarining 50-60 foizini tashkil etishini inobatga olsak, hozirgi paytda mamlakatimizga chet el investitsiyalarini ko'proq jalb qilish va ular ishtirokida qo'shma korxonalar tashkil qilish muhim ahamiyatga egadir. Iqtisodiyotni yanada erkinlashtirilishi islohotlar hozirgi bosqichning bosh strategik yo'nalishiga aylanib bormoqda.

Bu iqtisodiyot subyektlari bo'lmish korxonalar, xo'jalik va tashkilotlarning to'la-to'kis mustaqil bo'lishini, o'z faoliyatini bozor talablariga binoan tashkil etishlarini taqozo etadi. Erkinlikning muhim talabi o'z-o'zini moliyalashtirish prinsipiga izchil amal qilish, ya'ni har bir xo'jalik subyektining o'z xarajatlarini o'z daromadlari bilan qoplashidir. Bu moliyalashtirish tor ma'noda korxonaning ichki mablag'i hisobidan, keng ma'noda kredit hisobidan ham amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rashidov O. Yu, Qurbonov X.A., Karlibaeva. R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish.
2. G'ozibekov D. G. "Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari" – Toshkent – "Moliya". 2003.
3. E. P. Орлова. Инвестиции. Курс лекций. -М.: Омега — JI. 2003.
4. Рашидова О.Ю., Карлибаева Р.Х. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. - Т.: 2005.
5. Хайдаров Н. Давлат молиясини бошқариш. - Т.: «Академия». 2005
6. <http://www.federalreserve.gov>.
7. <http://www.boj.or.ip/en/siryo.htm>.

